

УДК 621.762;691.002(0320)
**НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ**

Бобобеков Баходир Кудратович

к.а.н.доц кафедры «Архитектурное проектирование»
Джизакского политехнического института

Email: bobobekovbohodir@gmail.com

Tel: (94) 574 -20-61

Аннотация: *Нанотехнологии - одно из перспективных направлений науки. Использование нанотехнологий позволяет придавать обычным строительным материалам новые уникальные свойства. появление нанотехнологий и их применение может решить проблему энергосбережения в строительной области. Использование нанотехнологий также позволит внедрять новые экологически чистые строительные материалы с уникальными свойствами, что может принести большую экономическую пользу. Применение нанотехнологий при реконструкции и ремонте может позволить увеличить эксплуатацию зданий на десятки лет, и сам ремонт будет отличаться энергоэффективностью и низкой материалоемкостью. В статье показаны достижения в области нанотехнологий, а также возможности их использования в сфере гражданского строительства.*

Ключевые слова: *нанотехнологии, строительства, наноматериалы, нновации, нанобетон, нанометалл, наностекло.*

Abstract: *Nanotechnology is one of the promising areas of science. The use of nanotechnology makes it possible to impart new unique properties to ordinary building materials. the emergence of nanotechnology and their application can solve the problem of energy conservation in the construction industry. The use of nanotechnology will also allow the introduction of new environmentally friendly building materials with unique properties, which can bring great economic benefits. The use of nanotechnology in reconstruction and repair can increase the operation of buildings for tens of years, and the repair itself will be distinguished by energy*

efficiency and low material consumption. The article shows the achievements in the field of nanotechnology, as well as the possibilities of their use in the field of civil engineering.

Keywords: *nanotechnology, construction, nanomaterials, innovations, nanocrete, nanometall, nanoglass.*

Нанотехнология в архитектуре откроет человечеству новый мир, отличный от всего предшествующего. В настоящее время никто не думал и не подозревал, что открытие углеродной нанотрубки кардинально изменит картину мира во многих областях человеческой деятельности. Углеродной нанотрубки, которое положило начало новому поколению сверхпрочных и легких строительных материалов, которые в свою очередь произвели настоящую революцию в архитектуре. Сталь, керамика, пластик и другие материалы соединенные или укрепленные нанотрубкой, образуют новое поколение строительных материалов, обладающих поистине фантастическими свойствами.

При создании определенных условий углерод способен самостоятельно формироваться и даже восстанавливаться в цилиндрические трубки, так что его даже не надо производить, возможно, что углерод способен создать не только невероятно прочное соединение, но и вечно восстанавливающийся материал, кроме того, нанотрубка может принимать любую форму. Нанотехнологические архитектурные формы и традиционные до нанотехнологические геометрические формы архитектуры, будут представлять две культурные эры человеческого обитания на планете, и то, что стало возможным в строительстве XXI века, родилось только под влиянием большой науки. С появлением новых технологий, позволяющих создавать строительные материалы с заданными технологическими характеристиками, у архитекторов и проектировщиков появилась

возможность воплощать самые смелые идеи по строительству сложных конструкций, а так же небоскребов. Кроме того, данные технологии производства бетонов, будут очень полезны для ведения строительства в сейсмически опасных районах, для строительства в подземных условиях и других сложных условиях.

Нанотехнологии способны хорошо проявить себя в повышении экологических характеристик зданий. Например, сегодня создаются покрытия с антибактериальным эффектом. Наиболее часто применяют материалы с антибактериальным действием на основе фотокаталитического диоксида титана.

Нанотрубки диоксида титана использованы в бетонных плитах памятника жертвам холокоста в Берлине, в стеклянном куполе Большого национального театра в Пекине (архитектор Поль Андрё), который покрыт самоочищающейся плёнкой, и в других сооружениях. Стеклопанельная поверхность купола Большого национального театра в Пекине всегда прозрачна, так как покрыта тонкой плёнкой из диоксида титана катализатора TiO_2 , благодаря которому под действием фотокатализа купол самоочищается.

Культурно-развлекательный центр в Астане «Хан Шатыр» имеет покрытие из прозрачного пластика, благодаря которому внутри здания всегда одинаковая температура, дневное освещение, а поверхность постоянно чистая. Уникальность ТРЦ в том, что это самая большая конструкция, основанная на принципе натяжения. Только сила натяжения способна эффективно и равномерно распределить нагрузку без зон избыточного давления на какой-либо узел строения. Купол шатра состоит из 836 подушек из материала ETFE (комбинация этилена и тетрафторэтилена). Конфигурация элементов кровли индивидуальная. Каждая такая подушка имеет слоистое строение с воздушной прослойкой внутри. ETFE не подвержен загрязнению, пожаро безопасен и в 100 раз легче стекла. Чтобы охладить

здание летом, конструкторы предусмотрели специальную пленку, которая скроет прозрачные своды в жару. «Хан шатыр» является современной интерпретацией архитектуры мобильного, передвижного жилища – юрт, шатров,пологов кочевого народа казахов, но уже в стационарном виде. Вантовое покрытие Ханского Шатра состоит из множества тонких тросов и мелкой сетки, покрытых сверхлегким полотном – новым уникальным материалом фторполимером ETFE, пропускающим свет и защищающим внутреннее пространство от жары и холода. Поразительным свойством обладает материал ограждающих конструкций церкви Дивес ин Мисерисордиа («Щедрый в милосердии») в Риме, которое заключается в способности самоочищаться, без вмешательства человека.

Все до нанотехнологические здания ветшают, старятся под воздействием окружающей среды. Памятники разрушаются, они исчезают, и их надо сохранять, консервировать, реставрировать, а здания, где мы живем и работаем надо постоянно ремонтировать. Церковь Сентро Течнисо ди Группо, возведенная в 2003 году итальянской строительной компанией по проекту американского дизайнера Ричарда Мейера, демонстрирует новые технологии в панелях стен, и как, выражается сам автор, сохраняет божественную чистоту. Специалисты использовали цемент, изготовленный ими по новой технологии - ТХ Астиве®, в его состав входят наночастицы диоксида титана (TiO₂). Ослепительную белизну церкви Дивес ин Мисерисордиа в Риме обеспечивают наночастицы диоксида титана. Благодаря фотокатализу поверхность материала может сама собой очищаться, как только солнечные лучи касаются стен здания, диоксид титана, входящий в их состав, действует как катализатор и ускоряет химическую реакцию. Загрязнения самой различной природы - бактерии, споры бактерий, плесень, которыми покрыты стены любого здания, просто разлагаются на воду, кислород и соли, а цемент с наночастицами сам себя

моет. Церковь, построенная из белого бетона и стекла буквально «светится», на фоне окружающих традиционных построек 1970-х годов. Новые строительные материалы помогли воплотить в жизнь замысел Ричарда Мейера, где свет является средством, с помощью которого мы способны испытывать то, что называется божественным.

Перечень главных научно исследовательских работ, выполняемых сегодня за рубежом в области строительных наноматериалов и нанотехнологий, достаточно широк и включает:

- высокотехнологичные конструкционные материалы - наноструктурную модификацию стали/металлов, керамики/стекла, полимеров, цемента/бетона, композитов через управление производственным процессом или использование наночастиц, нанотрубок и нанодобавок;

- понимание явлений в наношкале – наноструктуре и их проявления в отношении макросвойств (например, в гидратации, усадке, старении и т.д.) с использованием новых методов;

- функциональные тонкие пленки, покрытия, многократно повышающие качества материалов, например, их оптические, тепловые свойства, долговечность, истираемость, сопротивляемость воздействиям, обеспечивающие самоочищаемость, препятствующие надписи на стенах и т.д.;

- новые многофункциональные материалы и компоненты – изолирующие аэрогели, эффективные фильтры мембраны и катализаторы, а также самозалечивающиеся материалы и т.д.

На основании вышеизложенного, очевидно, что нанотехнологии в современной архитектуре позволяют изменять структуру материалов и управлять их свойствами на молекулярном уровне. С их помощью создают новые материалы с улучшенными характеристиками и повышенной эффективностью.

Некоторые возможности применения нанотехнологий в архитектуре:

- Улучшение прочности и долговечности строительных материалов.

Например, с помощью nano частиц можно улучшить прочность и твёрдость бетона, что позволяет значительно продлить его срок службы.

- Улучшение теплоизоляционных свойств. Наночастицы могут создавать микроскопические пузырьки воздуха в структуре материала, что значительно повышает его теплоизоляционные свойства.

- Создание новых методов проектирования и строительства. Например, 3D-печать домов и зданий с использованием наноматериалов и специальных принтеров. Такой подход позволяет ускорить процесс строительства, снизить его стоимость и улучшить качество строительных работ.

- Внедрение экологически чистых строительных материалов.

- Применение при реконструкции и ремонте. Это позволяет увеличить эксплуатацию зданий на десятки лет, а сам ремонт будет отличаться энергоэффективностью и низкой материалоемкостью.

Некоторые перспективы развития нанотехнологий в архитектуре:

- Реализация нереалистичных идей архитекторов. Нанотехнологии позволяют менять представления о строительных материалах и технологиях, расширять их сферу применения.

- Создание комфортной среды для жизни человека. Дизайнеры могут адаптировать здания к биологически похожим формам, создавая модель архитектуры, которая полностью взаимодействует с климатическими, химическими, кинетическими и социальными аспектами жизни.

- Адаптация зданий к биологическим формам.

Таким образом, отсюда можно сделать вывод, что огромную роль играет применение наноматериалов в архитектуре позволяет архитекторам, дизайнерам адаптировать здания к биологически подобным формам, создавая образец архитектуры, которая полностью взаимодействует с климатической,

химической, кинетической и социальной стороной жизни, уменьшая экологический след современного общества в городской среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Головин Й.И. Введение в нанотехнологию. М., 2003.
2. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки. Материалы для компьютеров XXI века // Природа. 2000. № 11. С.23-30.
3. Нанотехнология в ближайшем десятилетии / Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса, П.Аливисатоса. М., 2002.
4. Фаликман В.Р. Нанопокрития в современном строительстве // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 2021. №1. С. 5-11.
5. Нанотехнологии в строительстве [электронный ресурс]. - УРЛ: http://www.rusnanonet.ru/наноиндустрий/сонструсион/сонстр_фиэлд(дата обращения: 28.05.2021)
6. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки. Материалы для компьютеров XXI века // Природа. 2000. № 11. С.23-30.